

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

УДК 711.46/48

ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Сереева Гулжазира Адилбаевна

Старший преподаватель кафедры «Градостроительства и
ландшафтная архитектура» ТАСУ.

Аннотация: Целью исследования является целесообразность укрупнения сельских поселков, в целях достижения экономии и представления населению нормальных жизненных условий при помощи модульной системы включающий в себя трёхступенчатую систему обслуживания. Такие тенденции оказывают непосредственное влияние на характер предполагаемого размещения, локально-системное размещение, соответствующее плановой организации национальных населенных пунктов, махаллинских центров и, в большинстве случаев, простых элементов карты и расположение локальной системы.

Annotation: The aim of this study is the feasibility of consolidation of rural settlements, in order to achieve cost savings and public presentation normal living conditions with the help of a modular system comprising a three-stage service system. Such trends have a direct impact on the nature of the proposed location, the local system location corresponding to the planned organization of national settlements, mahalla centers and, in most cases, simple map elements and the location of the local system.

Ключевые слова: локально - системное размещение, общественный центр, махаллинский центр, социально - культурная инфраструктура, сельские населенные пункты.

Key words: local system placement, public center, mahalla center, social and cultural infrastructure, rural settlements.

Формирование локальных систем планирования, связанных с развитием сельских поселений и территориальных видов деятельности, позволит решить вопрос о взаимообусловленном развитии городских и сельских поселений, а также создать конкретные градостроительные формы такого развития. Однако в сложившейся практике проектирования населенных пунктов планирование отдельных образованных населенных пунктов и строительство в них объектов различных отраслей промышленности является основным вопросом градостроительства. Такой подход противоречит тенденции взаимообусловленного развития городских и сельских поселений. По этой причине все более актуальной становится необходимость комплексного подхода к решению градостроительных вопросов развития населенных пунктов.

Изучение и анализ основных тенденций развития сельских поселений и

особенностей региональной организации соответствующих хозяйственных инфраструктур в административных районах позволяют выявить следующие важные аспекты формирования функционально-плановых структур в локальных системах расселения:

- в процессе формирования местных систем расселения возрастает роль и значение структурно-организующих центров поселений, это положение выражается в концентрации большинства населения административного района в местном центре;

- возрастающее значение местного центра как фактора, определяющего особенности места в хозяйственных преобразованиях и зону его социально-экономического влияния;

- территориально-функциональное объединение расположения внутри формирующейся системы, что обусловлено перечисленными выше процессами;

- такие факторы, как усиление

функциональной и структурно-функциональной целостности местных систем, в том числе совершенствование транспортных сетей внутри них, трудовая и культурно-бытовая маятниковая миграция населения, формирование межсельской системы социального обслуживания населения, помогает развитие мобильных форм обслуживания сельского населения;

- развитие аграрно-промышленных интеграционных процессов преимущественно в рамках локальных систем размещения [1].

Внедрение агропромышленных объединений в сельскохозяйственное производство и тем самым созданием предпринимательных услуг для переобразования производственной системы административного района или группы районов в региональную производственную единицу служить менструментурівнію структуру иверсию стного центра. и перспективные сельские поселения. При этом будут созданы условия для концентрации агропромышленной производственной инфраструктуры в зоне интенсивного влияния местного махаллинского центра. При этом создаются предварительные условия для развития производственных баз, где рабочие работают сезонно или временно в локальных системах размещения, расположенных вдали от центра.

Все вышеперечисленные тенденции оказывают непосредственное влияние на характер предполагаемого размещения, локально-системное размещение, соответствующее плановой организации национальных населенных пунктов, махаллинских центров и, в большинстве случаев, простых элементов карты и расположение локальной системы. В то же время эти тенденции свидетельствуют о необходимости оценки эффективности всей градостроительной деятельности и, в первую очередь, деятельности, направленной на развитие центров, с социально-экономической и архитектурно-планировочной точки зрения с учетом интересов развития системы [2]. Эти тенденции обуславливают формирование

локальных систем размещения в единую градостроительную единицу и в дальнейшем на их основе появляются новые качественно новые, унифицированные с точки зрения градостроительной структуры - местные территориальные объединения.

Создание таких единиц размещения с учетом производственных отношений имеет принципиальное значение при изменении сложившейся сельской локации, поскольку требует разработки единого комплекса мероприятий (экономических, социальных, градостроительных и др.), обеспечивающих. Под влиянием вышеуказанных тенденций местная единица каждой территориальной единицы, формируемая на основе экономической или социальной общности внутри района, будет состоять из жилых, рабочих и рекреационных зон, которые будут контролироваться местный центр и связанные с общей системой коммуникаций организуют комплексы.

В этих возникающих локационных единицах проявляется возрастающее разнообразие в размещении и использовании территории. В современном развитии междеревенских трудовых и культурно-бытовых отношений доля жителей окрестностей, работающих в местных центрах, весьма значительна и составляет иногда 20-25% работающих в местных центрах. Такая ситуация наблюдается, когда большая часть сельских населенных пунктов примыкает к центральному поселению [2]. В этом случае махаллинский центр (райцентр) образует с соседними сельскими населенными пунктами, а также некоторыми сельскохозяйственными объектами, расположенными вблизи границ его территории, локационное ядро, занимающее ведущее место в планировочной структуре местной территориально-территориальной единицы.

Линейный радиус расположения рабочих, проживающих за городом, но работающих в центре, существенно различается в зависимости от ряда факторов, в первую очередь, транспортной. Большинство негородских рабочих (30% и более) связаны с местным центром автобусным сообщением и обычно

проживают в населенных пунктах не более чем в 15 км от города. Для большинства этих рабочих зона дислокации составляет радиус 10-12 км от центрального населенного пункта. Жители сельских населенных пунктов, расположенных в радиусе часа езды от дороги (а также проживающие в 10-15 км, т.е. в радиусе 1,5 часов), встречаются чаще и ближе к районному центру, чем другие населенные пункты района, примерно раз в неделю оставаться на связи и пользоваться основными культурно-бытовыми учреждениями райцентра [3].

Анализ трудовых и культурно-бытовых отношений показал, что сельские поселения, расположенные в этой зоне, более связаны с городом, чем другие населенные пункты. Исходя из этого, можно сказать, что большинство райцентров образуют особую «зону интенсивного воздействия» в радиусе 10-15 км.

В большинстве случаев населенные пункты в зонах интенсивного влияния развиваются быстрее, чем другие сельские населенные пункты района. В результате эта зона выступает самостоятельным комплексным фактором локальной системы размещения и конструктивно-планировочной организации ее центра.

В планировочной структуре локальной системы локации, помимо зоны интенсивного трудового и культурно-бытового влияния местного центра, имеется возможность формирования второй зоны в радиусе примерно 15-25 км. Культурно-бытовое влияние местного центра ощущается и в этой зоне. В настоящее время можно наблюдать бурное развитие сельских поселений, находящихся в зоне интенсивного влияния местного центра, и стабилизацию численности населения сельских поселений во второй зоне. Такая ситуация может быть объяснена тем, что населенные пункты, расположенные вблизи центра, имеют больше благоустройства, чем населенные пункты, расположенные далеко от центра. Как правило, они не теряют своего населения, наоборот, население таких поселений увеличивается.

Кроме того, увеличение доли крупных населенных пунктов по отношению к

расположению в зонах влияния районных центров, увеличение числа населенных пунктов, не специализирующихся на сельском хозяйстве, большая концентрация населения в населенных пунктах вблизи ферм, специализированных объектах (птицефабриках, животноводческих комплексах, теплицах) характерны такие тенденции, как формирование сетей сельских поселений под фермами и др. [2]. На этапе формирования локальных систем локации количество сельских населенных пунктов, расположенных вне второй зоны, в отдаленных районах района, имеет тенденцию к сокращению. В дальнейшем эта тенденция может привести к тому, что полезная площадь населенного пункта будет меньше площади всего района или группы районов. По условиям и развитию формируемой локации в том или ином районе возможно и целесообразно выделение особой зоны локации. За пределами этой зоны могут образовываться зоны со специфическими характеристиками. Например, в этих зонах может быть небольшое количество мест для проживания жителей [2]. В этих зонах почти нет жилых домов. Выделение отдельных зон расположения в планировочной структуре местных систем размещения дает возможность рассмотреть вопрос о средних показателях радиуса расположения, рассчитанных по отношению к локальному центру, в практике проектирования.

Тенденция развития сельских населенных пунктов вблизи районных центров, особенно рост населения даже в небольших населенных пунктах, показывает, что в условиях интенсивного влияния местного центра большое значение имеет размер сел, являющихся элементами местных единиц территориального расположения. не имеют, а в некоторых случаях могут быть значительно меньше [3]. Периферийные части зоны размещения, наоборот, должны формироваться из достаточно крупных элементов, в этих зонах доля населения, занятого в местном центре, значительно меньше, чем в центральной зоне, а часть учреждений периодического обслуживания будет быть включенным в систему социального обслуживания [4].

Таким образом, в планировочной структуре локальных систем, а в дальнейшем и в единицах местного территориального расположения будут формироваться зоны интенсивного размещения и зоны, подлежащие освоению только с экономической точки зрения. Формирование плановой структуры локальных систем локации неразрывно связано с организацией единой коммуникационной инфраструктуры на их границах.

На сегодняшний день сеть связи в сельской местности (дороги, связь, электроснабжение, газ и водоснабжение, канализация) развита недостаточно. Даже в некоторых районных центрах уровень развития этих отраслей не отвечает современным требованиям. В сельских населенных пунктах только начинается обустройство сетей газа и водоснабжения. Большинство дорог в сельской местности не покрыты асфальтом, что приводит к чрезмерным затратам времени и денег. Развитие коммуникационной инфраструктуры является основным направлением трансформации экономики и организации локальных систем локации. Исходя из изложенного, можно выделить следующие основные аспекты формирования структуры локальных систем локации (их также можно рассматривать как важные факторы планомерной организации центров):

- повышение однородности производственных, транспортных, социально-культурных и других факторов развития взаимосвязанных поселений, образующихся преимущественно в границах административного района или части района (местных единиц территориального расположения), структурно-планировочная организация локальных систем и их центров необходимость решения их задач, определения особенностей и направлений их территориального развития, заселения жилыми массивами, агропромышленными и аграрными предприятиями, базами обслуживания и отдыха и отдельными учреждениями, транспортными и инженерными объектами, а не только отдельными жителями точек и центров, но и

с точки зрения социально-экономического развития всей системы;

- региональная зональность локальных систем локации по отношению к центральному поселению служит важным фактором, определяющим структуру центра и других поселений;

- в составе системного центра и его внешней зоны единой местной инфраструктуры связи, состоящей из транспортных, коммуникационных и внутрисельских инженерно-коммуникационных сетей, в целях согласованного развития всех систем и эффективного использования территорий путь выделение соответствующих зон и участков для основных и линейных объектов этой инфраструктуры требует, чтобы она была организована на основе специального плана;

- обеспечение необходимого уровня социально-экономической эффективности этой системы в условиях типичной для локальных систем размещения разбросанности плановых структур предполагает концентрацию ее основного экономического и социокультурного потенциала в центре зоны локации [5].

В условиях высокой плотности межпоселковых коммуникаций в этих центральных районах располагаются объекты культурно-бытового обслуживания и производства, требующие больших затрат труда или тесно связанные с коммуникационной инфраструктурой.

Список литературы:

1. Умаров М. Сельские населенные пункты в системе расселения Узбекистана //Архитектура и строительство Узбекистана, 2009, № 1. – с. 14-16.
2. ШНК 2.07.01-03 «Градостроительство. Планирование развития и застройки территорий городских и сельских поселений». – Ташкент: Государственный архитектурно-строительный комитет Республики Узбекистан – Ташкент, 2009. – 172 с.
3. Умаров М., Бакирханов Ф.Ф. Городские и сельские поселения – объекты взаимосвязанного развития //Архитектура и строительство Узбекистана, 2001, № 3-4.
4. Г.А. Сереева. Развитие и

благоустройства махалли сельских поселениях \\ Наука и образование.
населенных мест \\ Архитектура, курилиш Строительство: Том 8. Выпуск 2
ва дизайн илмий-амалий журналы, 2022, №
2.

5. Н.А. Улинич. \\ Особенности
расположения многофункциональных
общественных центров в сельских

17.	U.R.Oktyabirov, SHAHARSOZLIKNI REJALASHTIRISH DARAJALARINING URBANIZATSIYA JARAYONLARIGA TA’SIRI	76--78
18.	Usmonov Erkin Toyirovich, SHAHAR HUDUDLARI QIG’OQLARINI SHAKLLANTIRISHNINIG ZAMONAVIY PRINSPLARI	79-82
19.	Xatamova Durдона Madaminovna, AXSIKENT QADIMIY HAMMOMLARI ARXITEKTURASI	83--86
20.	<i>Elmurod Haydarov Ashirovich,</i> TURARJOY BINOLARINING VENTILYATSIYA TIZIMLARINI LOYIHALASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER GRAFIK DASTURLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	87-89
21.	Azimova Dilrabo Akbarovna, Bobomurodova Mashhura Azimovna , XORIJIY TAJRIBALARIGA ASOSAN LANDSHAFT MUHITI BILAN ZAMONAVIY DIZAYN VA QURILISH TALABLARIGA JAVOB BERADIGAN MUASSASALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARINI TAHLIL QILISH	90-95
22.	Nurmuradova Yulduz Bazarovna, Omonovqulov Farruh Farxod o’g’li, SHAHAR SOHASIDAGI MODERNIZATSION MAZMUNNI REJALASHTIRISH.	96-99
23.	Шукуров И.С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ КАРАСУВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАРАФШАН	100-104
24.	<i>Fayzulla Ziyatovich Chorshanbayev, Chinnigul Otaqulovna Meliyeva, Boynazarov Mexroj,</i> SHAHAR MUXANDISLIK TARMOQLARINI LOYIHALASH TAKLIFI.	105-110
25.	Элмуратов Баходир Эргашович, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли, РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	111-114
26.	Abduraimov Sherzod Muratkulovich, O’RTA OSIYO SHAHARLARINING KELIB CHIQISH GENEZISI	115-117
27.	<i>F.Z. Chorshanbayev, A.F. Ziyatova magistr, A. Rozimov talaba.,</i> TURARJOY BINOLARIDA XONANING ARXITEKTURASINI SAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	118-121
28.	<i>Soriev Xolmurod Yaxshimurodovich, Axmedov Baxtiyor Shodiyorovich,</i> V-IX ASRLARDA SO’G’D SHAHARLARI VA ULARDAGI IJTIMOYIY MUNOSABATLAR MASALASI BO’YICHA BA’ZI MA’LUMOTLAR (PANJIKENT SHAHRI MISOLIDA).	122-125
29.	Hasanov Azamat Ozatovich, Sharipov Fozil Odilovich, ADAPTATION OF CONVERTING INDUSTRIAL FACILITIES INTO PUBLIC FUNCTIONAL BUILDINGS	126-130
30.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> Saidova Navruza, Berdikulov Azamat,	131-134
31.	Hasanov Azamat Ozadovich, Matjanov Orazmed Kamiljnovich, ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSION MARKAZLARNI ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY MUAMMOLARNI TAHLIL QILISH	135-138
32.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> RESTORATION OF HISTORIC CITIES	139-142
33.	Tursunova Dilnoza Raufjonovna. MARG’ILONNING QADIMGI MAHALLALARI	143-145
34.	Сереева Гулжазира Адилбаевна, ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ	146-150
35.	Балгаев А.Б. Балгаева Ш.А. Бердиев М. Тошкуллов Ш.Б. ПОНИМАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ГЕРМАНИИ	151-156